
Húmisha La Ricachonita: economía, migración y carnavales en la ciudad de Chachapoyas.

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 6 de junio del 2024

Autor: Fernando Gómez Vergaray

La Marginal: Estudios nor orientales y amazónicos

fernando.gomez.ver@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-7273-0328>

Sumilla:

La Ricachonita es la húmisha que fue fundada en el año 1981, una festividad promovida por un sector importante de migrantes que, en diferentes décadas de mediados del siglo XX, arribaron de otras latitudes del país y de la región Amazonas en busca de nuevos nichos de comercio. En este contexto, la húmisha: La Ricachonita se recrea como un mecanismo de incorporación a la sociedad chachapoyana por parte de sus miembros fundadores y descendencias generacionales, producto de una importante y procesual ola migratoria a la ciudad de Chachapoyas; sucesos que han ido permeando y reconfigurando el imaginario local con la gestación de una de las fiestas populares más importantes dentro de las celebraciones del carnaval en la ciudad.

Foto: Comparsa del carnaval de La Ricachonita. Elaboración propia, 2013.

Síntesis de investigación preliminar, que fue presentada en la primera **Conferencia Nacional de Estudios de Carnavales del Perú** realizado en la ciudad de Iquitos los días 8 y 9 de febrero del 2024. Evento organizado por el Comité Impulsor del Carnaval Popular de Iquitos.

Esta ponencia tuvo como objetivo presentar los avances preliminares de la investigación sobre los antecedentes históricos de las rutas de comercio en la región Amazonas hasta el arribo de los miembros fundadores de La Ricachonita y el posterior análisis del acto simbólico que cumple citada *húmisha* en las fiestas de carnaval de la ciudad, cuyo árbol vestido y pomposo vendría a ser el *corpus* del trance, que materializa un acto de integración, economía y estatus en la sociedad chachapoyana de los últimos cuarenta años.

Foto: Húmisha La Ricachonita. Elaboración propia, 2013.

Fernando Gómez Vergaray
Antropólogo de La Marginal:
Estudios nor orientales y amazónicos